

УДК 631.31: 632.331:631.332:631.333:669.018.256
№ держреєстрації 0119U100985
інв. № 0221U101928

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»
ННЦ «ІМЕСГ»
08631, Київська обл., Васильківський р-н, смт. Глеваха, вул. Вокзальна, 11,
тел. (04571) 3-11-00

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ННЦ «ІМЕСГ»,
академік НААН, д. т. н.

В.В. Адамчук
2021 р.

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ

РОЗРОБИТИ ҐРУНТООБРОБНІ РОБОЧІ ОРГАНИ ІЗ ЗМІННИМИ
ЗНОСОСТІЙКИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ЇХ ПОВЕРХОНЬ

04.04.00.13П
(остаточний)

Керівник НДР, зав. відділом,
канд.техн.наук.

М.О.Василенко

2020

Рукопис закінчено «1» 12 2020 р.

Результати роботи розглянуто Вченою радою ННЦ «ІМЕСГ»,
протокол № 17 від «24» 12 2020 р.

СПИСОК АВТОРІВ

Керівник НДР,
завідувач відділу

1.12.2020

М.О. Василенко
(розділи 1, 2, 3; висновки, додаток И)

моделювання та забезпечення
роботоздатності техніки в АПВ,
канд. техн. наук,
старш. наук. співроб.

Відповідальний виконавець,
провідний інженер

1.12.2020

Ю.А. Кононов
(вступ; реферат; розділи 1, 2, 3;

висновки, додатки А, Б, Д, Е, И)

Наук. співроб.

1.12.2020

Д.О. Буслаєв
(розділи 2, 3, додатки А, Б, Д, Е, И)

Наук. співроб.

1.12.2020

О.Є. Калінін
(підрозділи 3.1, 3.3, додатки Б, И)

Інженер

1.12.2020

М.В.Стрембовський
(підрозділ 3.2, додаток Б, И)

Наук. співроб.

15.12.2020

Н.В. Тютюнник
(нормоконтроль)

РЕФЕРАТ

Звіт про НДР: 76 с., 11 рис., 3 табл., 8 додатків, 30 джерел.

ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ, ЗМІЦНЕННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ПАЯННЯ, РЕКОМЕНДАЦІЇ, РЕСУРС, РОБОЧІ ОРГАНИ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН, ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ.

Об'єкт досліджень - процес зміцнення ґрунтообробних робочих органів з використанням зносостійких змінних елементів.

Предмет досліджень – залежності зношення робочих органів ґрунтообробних машин із змінними зносостійкими елементами від наробітку.

Мета роботи – підвищення ресурсних показників робочих органів ґрунтообробних машин за рахунок використання в їх конструкції змінних зносостійких елементів.

Методи дослідження – аналітичний, експериментальний. Під час досліджень використовували установку для прискорених випробувань матеріалів на зносостійкість, контрольні-вимірювальні прилади та інше.

Обґрунтовано матеріали для зносостійких змінних елементів робочих органів – металокерамічні сплави типу ВК із з'єднанням з робочим органом паянням.

Розроблено робочі органи із змінними зносостійкими елементами в складі долота і двох ножів (лівого та правого) лапи чизеля–глибокорозпушувача ЧГ–40.

Розроблено технологію зміцнення елементів робочих органів ґрунтообробних машин, яка включає технологічний процес зміцнення змінними зносостійкими елементами долота глибокорозпушувача ЧГ-40 05496135.02100.00001 та груповий технологічний процес зміцнення змінними зносостійкими елементами ріжучих ножів (лівого та правого) - 05496135.02300.00001.

Розроблено рекомендації з підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин.

Робочі органи, зміцнені за розробленими технологічними процесами, впроваджено в СТОВ агрофірма «Красне» (Вінницька обл.).

Сфера застосування розробки – господарства–виробники сільсько-господарської продукції, ремонтні підприємства різних рівнів, заводи-виготовлювачі запасних частин до ґрунтообробної техніки.

ЗМІСТ

	С.
Вступ.....	7
1 Вибір напрямку досліджень.....	8
1.1 Аналітичний огляд.....	8
1.2 Обґрунтування напрямку досліджень.....	10
2 Програма і методика досліджень.....	12
2.1 Програма досліджень.....	12
2.2 Методика досліджень.....	12
3 Результати досліджень.....	19
3.1 Визначення матеріалів для змінних елементів робочих органів.....	19
3.2 Експериментальні дослідження зносостійкості матеріалів для змінних елементів робочих органів.....	22
3.3 Обґрунтування способів з'єднання змінних елементів з робочими органами.....	24
3.4 Розроблення кресленників та виготовлення експериментальних зразків робочих органів із змінними зносостійкими елементами.....	25
3.5 Дослідно-виробнича перевірка робочих органів, зміцнених змінними зносостійкими елементами.....	28
3.6 Розроблення технологічних процесів зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин змінними зносостійкими елементами.....	29
3.7 Розроблення рекомендацій з підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин.....	30
Висновки.....	31
Перелік джерел посилання.....	32
Додаток А Звіт про патентні дослідження.....	35
Додаток Б Акт порівняльних випробувань матеріалів на зносостійкість.....	58
Додаток В Акт виготовлення експериментального зразка лапи чизеля глибокорозпушувача ЧГ-40, зміцненого зносостійкими елементами.....	65

Додаток Г Акт дослідно-виробничої перевірки експериментального зразка лапи чизеля–глибокорозпушувача ЧГ-40, зміцненої зносостійкими елементами.....	67
Додаток Д Комплект документів технологічного процесу зміцнення змінними зносостійкими елементами 05496135.02100.00001.....	69
Додаток Е Комплект документів групового технологічного процесу зміцнення змінними зносостійкими елементами 05496135.02300.00001.....	71
Додаток Ж Акт впровадження робочих органів із змінними зносостійкими елементами.....	73
Додаток И Рекомендації з підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин.....	75

ВСТУП

В сучасних умовах експлуатації сільськогосподарських машин однією із актуальних задач є максимальне збереження та відновлення функціональних властивостей деталей, які зазнають зношення різних видів.

Витрати на ремонт і технічне обслуговування техніки складають до 15 % від всієї вартості сільськогосподарської техніки. При цьому у структурі цих витрат 70-75 % приходиться на закупку нових запасних частин і лише 8-10 % – на відновлення та зміцнення деталей машин [1].

Робочі органи ґрунтообробних машин, що працюють у важких умовах навантаження та абразивної дії ґрунту, відносяться до групи найбільш швидкозношуваних деталей сільськогосподарської техніки. При зношуванні лезових частин робочих органів, у тому числі і зміцнених, до граничних значень, деталі вибраковують та замінюють новими або відновлюють шляхом відрізування зношених частин та приварювання замість них нових.

Для зниження витрат на запасні частини та з метою підвищення зносостійкості робочих органів лезові частини нових деталей доцільно зміцнювати зносостійкими змінними елементами, які по мірі їх зношування в процесі експлуатації замінюються на нові елементи. Основна частина робочого органу (остов), таким чином, може експлуатуватись тривалий час, а витрати на запасні частини в даному випадку будуть зводитись до витрат на заміну зношених елементів.

Мета завдання – підвищення ресурсних показників робочих органів ґрунтообробних машин за рахунок використання в їх конструкції змінних зносостійких елементів.

Для вирішення завдання виконано наступні етапи:

2019 – обґрунтувати матеріали для зносостійких змінних елементів та раціональні способи їх з'єднання з робочими органами ґрунтообробних машин;

2020 – розробити технології зміцнення елементів робочих органів ґрунтообробних машин.

1 ВИБІР НАПРЯМУ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.1 Аналітичний огляд

Робочі органи вітчизняних ґрунтообробних машин виготовляють із середньо- та високовуглецевих сталей, твердість яких після термообробки складає HRC 35-45. Ресурс таких деталей відносно невисокий. Наприклад, серійний леміш ПНЧС, виготовлений із спеціального лемішного прокату, має наробіток до настання граничного стану від 4 га (піщані ґрунти) до 30 га (глинисті ґрунти). Застосування для виготовлення робочих органів зарубіжних боровмісних сталей дозволяє підвищити ці показники відповідно до 6-7 га та 45-48 га [2].

При експлуатації робочі органи ґрунтообробної техніки зношуються нерівномірно, що обумовлено, насамперед, різними питомими тисками ґрунту на поверхню робочого органу в різних її точках, а також залежить від швидкості ковзання частинок, що контактують. Нерівномірність зношення, концентрація зносу на якій-небудь ділянці поверхні призводить, як правило, до передчасної втрати роботоздатності деталі.

Основними напрямками робіт з підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин є наступні:

- термомеханічна обробка лезових частин гарячим вальцюванням (ковальською відтяжкою);
- застосування біметалевих матеріалів;
- наплавлення твердих сплавів;
- застосування для лезових частин змінних зносостійких елементів.

Перший спосіб до останього часу був поширений серед сільгоспвиробників в ремонтних майстернях господарств, однак його застосування на сьогодні не практикується.

До групи біметалів відносять складні композиційні металеві матеріали з двох та більше шарів метала, які з'єднані між собою нероз'ємним з'єднанням.

Для основного (несучого) шару в біметалах використовують мало-вуглецеві сталі з вмістом вуглецю 0,06...0,5%, для зносостійкого шару – сталі і сплави, які мають високу стійкість проти абразивного зношування (високо вуглецеві сталі з вмістом вуглецю 0,6...1,3%, або леговані зносостійкі сталі марок 6ХС, 85ХФ, 65Г, Х12 та ін. [3].

При виготовленні біметалів, яке проводять спільним прокатуванням, наплавленням, зварюванням вибухом, складним є вибір композиції, коли необхідно враховувати не тільки механічні властивості з'єднувальних матеріалів, але і сумісність режимів термічної обробки.

Для робочих органів ґрунтообробної техніки застосовують двошарові листи товщиною 2...15 мм з відносною товщиною зносостійкого шару 10...50% до загальної товщини деталі [3].

На сьогодні для підвищення зносостійкості найбільш широке розповсюдження отримало наплавлення твердих сплавів. Існує велика кількість способів нанесення твердих сплавів на поверхню деталі, і у всіх є як переваги, так і недоліки. Наприклад, при ручному газовому наплавленні в ацетилено-кисневому полум'ї отримують зміцнені поверхні з недостатньо високою зносостійкістю [4]. Основним недоліком ручного дугового способу є висока ймовірність отримання неякісного покриття [5], при використанні порошкових дротів виникають термічні деформації [6]. Індукційне наплавлення характеризується високою собівартістю [7], наплавлення заморожуванням, разом з найбільшою зносостійкістю серед названих способів – недостатнім зчепленням покриття з основним матеріалом [8].

Для зниження витрат на запасні частини та з метою підвищення зносостійкості робочих органів лезові частини нових деталей доцільно зміцнювати зносостійкими змінними елементами, які по мірі їх зношування в процесі експлуатації замінюються на нові елементи. Основна частина

робочого органу (остов), таким чином, може експлуатуватись тривалий час, а витрати на запасні частини в даному випадку будуть зводитись до витрат на заміну зношених елементів.

Деякі зарубіжні фірми, зокрема, французькі AgriCarb, Agriest і Agrisem [9, 10], іспанська Belotta [11], британська Volkano, а також австрійські та німецькі фірми виготовляють, а відомі фірми – виробники ґрунтообробної техніки (Lemken, Horsch, Kuhn, Gregoire-Besson, Amazone, Kverneland та інші) все більше застосовують велику гаму зносостійких змінних елементів для робочих органів ґрунтообробної техніки із карбиду вольфраму з їх закріпленням на лезових частинах шляхом напаявання, що дає можливість збільшити ресурс деталей у 4 – 8 разів [9]. Використання таких елементів для робочих органів розпочали також українські фірми – постачальники зарубіжних запасних частин Альфагро [12], Агро Партекс, ФРАНК Лемекс, СЕЛМ АГРО, ТВК Рамос. В Російській Федерації, крім напаявання, пропонують і механічний спосіб кріплення змінних елементів [13]. Відоме також клеєве кріплення [3].

1.2 Обґрунтування напряму досліджень

Проведений аналітичний огляд способів зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин показав, що серед багатьох технологічних методів, які дозволяють отримувати зміцнюючі покриття, все більше розповсюдження набуває застосування змінних зносостійких елементів, виготовлених із твердих сплавів, переважно із карбідів вольфраму, з закріпленням їх на лезових поверхнях робочих органів, в основному, припаяванням. Поширюється номенклатура робочих органів із змінними пластинами, однак всі деталі та їх зносостійкі покриття – виключно зарубіжного виробництва, з витікаючою звідси високою їх вартістю, що робить можливим їх застосування лише в умовах значних площ великих господарств та агрохолдингів, минаючи основну масу менш потужних сільгоспвиробників.

Проте українські підприємства та науково-дослідні установи, зокрема, Інститут проблем матеріалознавства ім. Францевича, Інститут надтвердих матеріалів ім. Бакуля та інші мають немалий багаторічний досвід у розробці та виготовленні твердосплавних зносостійких матеріалів, що успішно застосовуються в різних галузях промисловості. Їх продукція не менш конкурентоздатна та дешевша за вартістю, ніж зарубіжна, тому може стати більш привабливою для вітчизняного сільгоспвиробника.

Таким чином, застосування зносостійких пластин як змінних елементів при зміцненні лезових частин робочих органів вітчизняної ґрунтообробної техніки можливе з урахуванням комплексу вищеназваних факторів.

Для вирішення цієї проблеми необхідно було провести дослідження з обґрунтування матеріалів вітчизняного виробництва для змінних елементів та способів їх з'єднання з робочими органами, випробувати зміцнені робочі органи в виробничих умовах, розробити технології зміцнення змінними елементами робочих органів при їх виготовленні та впровадити їх у виробництво.

2 ПРОГРАМА І МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕНЬ

2.1 Програма досліджень

Згідно з вибраним напрямом досліджень програмою робіт передбачалось:

- обґрунтувати матеріали для зносостійких змінних елементів робочих органів ґрунтообробних машин;
- обґрунтувати раціональні способи з'єднання змінних елементів з робочими органами ґрунтообробних машин;
- розробити кресленики ескізів на експериментальні зразки робочих органів ґрунтообробних машин із змінними зносостійкими елементами;
- виготовити експериментальні зразки робочих органів ґрунтообробних машин із змінними зносостійкими елементами;
- провести випробування робочих органів ґрунтообробних машин із змінними зносостійкими елементами;
- розробити технологічні процеси зміцнення робочих органів з використанням змінних елементів;
- розробити рекомендації з підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин.

2.2 Методика досліджень

При проведенні патентних досліджень держави і ретроспективність пошуку вибирали з урахуванням інформації про діяльність відомих фірм в країнах світу за даним напрямом – способам зміцнення, відновлення та виготовлення робочих органів ґрунтообробних машин. Крім України це провідні країни Західної Європи, Російська Федерація, США, Канада.

Проводили вибір та аналіз науково-технічної інформації у періодичних виданнях (науково-технічних і реферативних журналах, вісниках, збірниках,

каталогах і т.п.), електронних ресурсах, монографіях, книгах, дисертаціях і авторефератах, звітах про НДР). Джерела інформації вибирали на підставі відповідності їх тематичної направленості досліджуваним питанням.

Відбір та аналіз заявок, авторських свідоцтв і патентів проводили за індексами МПК, відбір стандартів і нормативної документації – за індексами УКНД ДК 004 [14]. Бібліографічні описи різних видів документів виконували згідно із вимогами додатку А ДСТУ ГОСТ 7.1 [15].

Завдання, регламент та довідку про пошук оформляли згідно з ДСТУ 3575 [16].

Згідно аналітичного огляду та патентного пошуку формували попередній перелік матеріалів, які можливо застосовувати при виготовленні змінних зносостійких елементів для робочих органів ґрунтообробних машин, при цьому враховували досвід і номенклатуру продукції відомих закордонних фірм з виробництва запасних частин до ґрунтообробної техніки.

Основні критерії відбору матеріалів – їх висока стійкість проти абразивного зношування, доступність та невисока вартість.

Порівняльні випробування матеріалів на зносостійкість проводили згідно з методикою прискорених випробувань на абразивне зношування [17] в умовах відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ на експериментальній установці для випробувань матеріалів на абразивне зношування УВЗ-1, розробленій та виготовленій в ННЦ «ІМЕСГ» (рис. 2.1)

Порівняльні випробування на зносостійкість проводили на зразках, виготовлених з матеріалів:

- сталі 65Г, загартованої до HRC 54-57 (нагрів до 920°C, охолодження у воді), прийняті за еталон;

- наплавленого шару електродом Т-590 ГОСТ 9466-75 [18] на сталь 65Г (діаметр електрода - 4 мм, струм наплавлення – 200-250А, напруга – 32-36 В), зразки виготовлені в ННЦ «ІМЕСГ»;

Рисунок 2.1 – Загальний вигляд установки UB3-1

- карбідосталі (зразки виготовлені в Інституті проблем матеріалознавства ім. Францевича НАН);
- металокерамічного твердого сплаву BK13 (зразки виготовлені в Інституті надтвердих матеріалів ім. Бакуля НАН).

Вибір матеріалів зразків для випробувань був обумовлений їх широким використанням при виготовленні вітчизняних робочих органів та їх зміцненні (сталь 65Г, Т-590); застосування вставок з надтвердих матеріалів на лезових частинах робочих органів набуває все більшого розповсюдження серед відомих світових виготовлювачів ґрунтообробної техніки. Загальний вигляд зразків для випробувань наведено на рисунку 2.2.

Твердість матеріалів визначали на твердомірі ТКП–1 ГОСТ 9030–75 [19].

В якості абразивного інструменту використовували нові шліфувальні круги 1 63×20×20 25А F60 СМ С СТ 6 БЗ [20].

Для вимірювання величини зносу використовували ваги лабораторні 2 класу моделі ВЛР-200 г з похибкою зважування $\pm 0,0005$ г [21] (рис. 2.3).

а)

б)

в)

г)

а – сталь 65Г, загартована; б – наплавлений шар (Т-590) на сталь 65Г;

в – карбідосталь; г – твердий сплав ВК13

Рисунок 2.2 – Зразки після порівняльних випробувань

Рисунок 2.3 – Ваги ВЛР-200 г для зважування зразків

Рідина для промивання зразків – спирт етиловий технічний
ТУ У 15.9-00274105-019:2011 [22].

Умови випробувань:

середовище – сухе тертя на повітрі;

контактне навантаження, Н – 30

частота обертання круга, хв.^{-1} – 47

тривалість випробувань, хв. – 105
 кількість циклів, шт.– 5000

Визначена тривалість випробувань, яку контролювали за допомогою хронометра, дозволила встановити різницю за масою зразків до і після випробувань, що в подальшому дало змогу встановити зразки з найбільшою зносостійкістю у відповідності з фізико-механічними властивостями наданих на випробування матеріалів.

Зразки маркували на неробочих поверхнях, промивали в спирті, висушували протягом 10 хв. на повітрі та зважували на вагах ВЛР-200 г с точністю до 0,0005 г.

Підготовлений до випробувань зразок вставляли між пластинами кронштейну важеля навантаження установки випробувальною поверхнею догори та притискали болтом до верхньої пластини, прикладали навантаження, включали привід установки, фіксували час випробувань.

Після досягнення заданої тривалості випробувань зразки промивали в спирті, висушували на повітрі та зважували на вагах ВЛР-200 г. Величину зносу зразків визначали як різницю маси зразка до і після випробувань.

Обробку результатів випробувань проводили згідно з [23]. Після визначення середньої величини зносу, середнього квадратичного відхилення та коефіцієнта варіації визначали відносну зносостійкість поверхні зразка за формулою (2.1):

$$C_{від} = \frac{\bar{i}_{em}}{\bar{i}_{вип}}, \quad (2.1)$$

де \bar{i}_{em} - середня величина зносу поверхні, що прийнята за еталон, г.;

$\bar{i}_{вип}$ - середня величина зносу поверхні, що випробовується, г.

Результати прискорених випробувань на зносостійкість матеріалів відображали у вигляді графіків та діаграм згідно з Р 50 – 77 – 88 [24].

Для обґрунтування способу з'єднання змінних елементів з робочими органами проводили експериментальні дослідження. Визначали конструкційні схеми з'єднань, місця та площу робочого органу для розміщення змінних елементів, розміри та форму елементів, параметри і режими процесу з'єднання.

Робочі кресленники на експериментальні зразки робочих органів (лемешів плугів та лап культиваторів) із змінними елементами розробляли згідно з вимогами ЕСКД та ДСТУ 3974 [25].

При виготовленні експериментальних зразків робочих органів із змінними зносостійкими елементами здійснювали авторський нагляд за відповідністю зразків, що виготовлялись, конструкторської документації.

При проведенні польових випробувань зміцнених робочих органів в режимі виробничої експлуатації як базу порівняння використовували нові робочі органи глибокорозпушувача ЧГ – 40. Розміщували робочі органи на ґрунтообробних агрегатах попарно (новий і зміцнений), крім крайніх і тих, які рухаються по сліду коліс трактора і агрегату.

Контролювали наробіток кожного робочого органу. При цьому до і після досліджень фіксували його вагу, конфігурацію та інші геометричні параметри, при цьому використовували стандартні вимірювальні засоби – лінійки 500 і 1000 ДСТУ ГОСТ 427 [26] та штангенциркуль ШЦ-I-250-0,1 ДСТУ ГОСТ 166 [27].

Результати перевірки оформляли у вигляді акту згідно з вимогами ДСТУ 3974 [25].

Проекти технологічних процесів зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин із змінними зносостійкими елементами розробляли згідно з СОУ 29.3-37-186 [28], рекомендації з підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин – за результатами досліджень величин та характерних дефектів робочих органів, а також за результатами виробничих випробувань зміцнених деталей.

Остаточний звіт про НДР, в якому проводили узагальнення і оцінку результатів досліджень за етапом і в цілому за завданням, оформляли згідно з вимогами ДСТУ 3008 [29].

Під час виконання робіт керувались основними вимогами, які викладені у ДСТУ 3973 [30].

3. РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ

3.1. Визначення матеріалів для змінних елементів робочих органів

Визначено перелік матеріалів, які можуть бути придатними для виготовлення зносостійких змінних елементів робочих органів. До нього включено зпечені металокерамічні сплави з твердістю 87...92 HRA (одно-, дво- і трьохкарбідні вольфрамові, безвольфрамові, в тому числі карбідосталі з твердістю 89-90 HRA, мінералокерамічні - оксидна кераміка з твердістю 91-93 HRA, композитні сплави (HV 750 кгс/мм²) та литі сплави (46...54 HRC). Номенклатуру матеріалів для зносостійких змінних елементів наведено у таблиці 3.1.

Таблиця 3.1 – Номенклатура матеріалів для зносостійких змінних елементів

№ з/п	Загальна назва групи матеріалів	Назва матеріалу, марка	Склад	Твердість, HRA	Границя міцності, $\sigma_{зг}$, МПа / t° пл	Наявність матеріалу у вигляді пластини
1	2	3	4	5	6	7
1	Зпечені металокерамічні сплави:					
1.1	однокарбідні вольфрамо-кобальтові	ВК-6 ВК-8 ВК-10	К(6%)WC(94%) К(8%)WC(92%) К(10%)WC(90%)	88,5 87,5 87	1500 1600 1650	Так
1.2	двохкарбідні титановольфрамокобальтові	T30K4 T15K6 T5K12	К(4%)TiC(30%)WC(66%) К(6%)TiC(15%)WC(79%) К(12%)TiC(5%)WC(83%)	92 90 87,0	950 1150 1650	Так

Продовження таблиці 3.1

1	2	3	4	5	6	7	
1.3	трьохкарбідні титанотантало-вольфрам-кобальтові	ТТ7К12 ТТ8К6 ТТ20К9	K(12%)TiC+TaC(7%)WC(81%) K(6%)TiC+TaC(8%)WC(86%) K(9%)TiC+TaC(20%)WC(71%)	87,0 90,5 89,0	1650 1250 1300	Так	
1.4	безвольфрамові	ТН20 КНТ16 КТС1	Ni+Mo(20%)TiC(80%) TiCN(74%)Nb(19,5%)Mo(6,5%) Ni(16%)Mo(8%) TiC(76%)	90 89	1100 1350	Так	
1.5	мінералоке-рамічні	Біла оксидна кераміка:	Al ₂ O ₃ (99%) MgO				
		ЦМ 332 (мікроліт)		92-93	474/1200	Так	
		ЦВ 13, ЦВ 18 (термокорунд)				Так	
		ВШ-75, ВО13				Так	
		оксид алюмінію (корунд):					
		16А (електрокорунд)	Al ₂ O ₃				Так
		55С (карборунд)	SiC				Так
		оксидно-карбідна кераміка (чорна): ВОК60	Al ₂ O ₃ (60-80%) TiC		91-93		Так
оксидно-нітридна кераміка ОНТ-20 (кортиніт) сілініт-Р	Si ₃ N ₄ Al ₂ O ₃						

Продовження таблиці 3.1

1	2	3	4	5	6	7
1.6	композитні	композит 01 (ельбор- Р)	Кубічний нітрид бора (95%) Al_2O_3	HV 750 кгс/м м ²		
		композит 02 (белбор)		HV 750 кгс/м м ²		
		композит 10 (гексаніт- Р)				
		композит 05	Кубічний нітрид бора (75%) Al_2O_3 (25%)			
2	Литі сплави	Стеліт В2К		R _c 46- 48	/1260	Ні
		Сормайт №1		R _c 49- 54	/1275	Ні

До матеріалу елементів із зпечених металокерамічних сплавів, крім карбиду вольфраму, можуть входити також кобальт, титан і тантал. Суттєва вартість вольфраму змушує виробників створювати безвольфраміві матеріали з включенням до них нікелю та молібдену, що, поряд зі зниженням вартості змінних елементів веде також до деякого зниження показників зносостійкості, однак за критерієм ціна/якість така розробка може бути більш привабливою для вітчизняного с.г.виробника.

Мінералокерамічні сплави (біла оксидна кераміка, чорна оксидно-карбідна кераміка та оксидно-нітридна кераміка) мають більшу твердість, ніж металокерамічні сплави, але їм властива також і підвищена крихкість. Для матеріалу змінних зносостійких пластин можуть також застосовуватись композитні (ельбори) та литі сплави (стеліт).

3.2 Експериментальні дослідження зносостійкості матеріалів для змінних елементів робочих органів

За результатами прискорених порівняльних випробувань встановлено, що відносна зносостійкість матеріалу ВК 13 у 59,75 раза вища, ніж у загартованої сталі 65Г, у 16,9 раза вища, ніж шару, наплавленого електродом Т-590 та у 3,99 раза вища, ніж у карбідосталі.

Результати прискорених порівняльних випробувань наведено у таблицях 3.2, 3.3 та рисунках 3.1, 3.2.

Акт порівняльних випробувань матеріалів на зносостійкість наведено у додатку Б.

Таблиця 3.2 – Результати випробувань зразків

№ серії	Матеріал	№ зразка	Твердість, HRC	Маса до випробувань, г	Маса після випробувань, г	Величина зносу, г
I	Сталь 65Г, загартована до HRC 54-57	1	55-56	135,9817	135,6948	0,2869
		2	54-56	128,6165	128,3625	0,2540
		3	55-57	120,9210	120,6194	0,3016
II	Наплавлений шар (Т-590) на сталь 65Г	4	61-63	152,9633	152,8842	0,0791
		5	62-64	161,8045	161,7160	0,0885
		6	60-61	179,1215	179,0505	0,0710
III	Карбідосталь	7	54-55	18,7487	18,7297	0,0190
		8	54-55	13,1292	13,11005	0,01915
		9	53-54	16,2490	16,2309	0,0181
IV	Твердий сплав ВК13	10	71-73	71,6095	71,6040	0,0055
		11	70-71	71,9330	71,9288	0,0042
		12	70-72	71,1014	71,0970	0,0044

Таблиця 3.3 – Відносна зносостійкість випробуваних матеріалів

№ серії	Матеріал	Середня величина зносу, $\bar{i}_{сер}$, Г	Середнє квадратичне відхилення величини зносу, σ , Г	Коефіцієнт варіації, V, %	Відносна зносостійкість, $C_{від}$
I	Сталь 65Г, гартування до HRC 54-57	0,28083	0,02437	8,68	1,00
II	Наплавлений шар (Т-590) на сталь 65Г	0,07953	0,00876	11,01	3,53
III	Карбідосталь	0,01875	0,00057	3,03	14,98
IV	Твердий сплав ВК13	0,00470	0,0007	14,89	59,75

Рисунок 3.1 – Залежності зносостійкості змінних елементів робочих органів з різних матеріалів від наробітку

Рисунок 3.2 – Відносна зносостійкість матеріалів змінних елементів робочих органів

3.3 Обґрунтування способів з'єднання змінних елементів з робочими органами

Пайка в сучасному виробництві та ремонті техніки, поряд з зварюванням є одним з найбільш поширених способів отримання нероз'ємних або умовно нероз'ємних з'єднань. Одне з найважливіших переваг пайки - утворення паяного шва при температурі нижче температури плавлення металів, що з'єднуються. Тому її можна виконувати в умовах загального нагріву, що є перевагою даного способу.

Спосіб також дозволяє: - механізувати і автоматизувати процес; отримувати паяні з'єднання в малодоступних і прихованих місцях виробів; виробляти пайку тонкостінних виробів без деформацій; отримувати з'єднання металів з металами, а також металів з неметалами; отримувати з'єднання практично без внутрішніх напруг; швидко роз'єднувати паяні вироби при температурі нижче температури плавлення матеріалів; що з'єднуються, проводити ремонт в стаціонарних і польових умовах; застосовувати різні джерела нагріву з'єднання; зберігати точну форму, розміри і хімічний склад

деталей; зберігати структуру і механічні властивості металу, забезпечити простоту і легкість подальшої обробки; забезпечити низьку собівартість відновлення деталей; забезпечити виготовлення складних по конфігурації вузлів конструкцій, що складаються з декількох елементів за один виробничий цикл (нагрів); забезпечити зниження металоємності і підвищення коефіцієнта використання матеріалів; отримувати рівномічні з основним металом з'єднання, які по своїй надійності можуть перевищувати надійність зварних з'єднань, за рахунок варіювання розмірів (величини нахлисту) поверхонь, що з'єднуються.

Виходячи з цього, для з'єднання матеріалів із металокерамічних вольфрамових сплавів з робочими органами ґрунтообробних машин доцільно використовувати паяння, при якому температура утворення паяного шва як мінімум на 50-60°C нижче температури плавлення металів, що з'єднуються.

3.4 Розроблення кресленників та виготовлення експериментальних зразків робочих органів із змінними зносостійкими елементами

Згідно з ДСТУ 3974 [26] розроблено кресленники на експериментальний зразок лапи глибокорозпушувача ЧГ – 40 (долота і ножів ріжучих) та на змінні зносостійки елементи до цих робочих органів.

Схеми робочого органу наведені на рисунках 3.3, 3.4, кресленники – на рисунках 3.5, 3.6.

За розробленою конструкторською документацією виготовлено експериментальні зразки робочих органів глибокорозпушувача ЧГ-40 зі змінними зносостійкими елементами (рис. 3.7).

Рисунок 3.3 – Схема з'єднання зносостійких змінних елементів з долотом глибокорозпушувача ЧГ – 40

Рисунок 3.4 – Схема з'єднання зносостійких змінних елементів з ножами глибокорозпушувача ЧГ – 40

Рисунок 3.5 – Креслення долота глибокорозпушувача ЧГ – 40 зі змінними зносостійкими елементами

Рисунок 3.6 – Кресленник правого ріжучого ножа глибокорозпушувача ЧГ – 40 зі змінними зносостійкими елементами

Рисунок 3.7 – Загальний вигляд експериментальних зразків робочих органів глибокорозпушувача ЧГ-40 зі змінними зносостійкими елементами

3.5 Дослідно-виробнича перевірка робочих органів, зміцнених змінними зносостійкими елементами

За результатами дослідно-виробничої перевірки робочих органів, яка була проведена в умовах виробничої експлуатації в СТОВ агрофірма «Красне» (Вінницька обл.), встановлено, що наробіток експериментальних зразків перевищує наробіток серійних лап більш ніж у 3 рази, причому на зміцнених поверхнях відмічена відсутність змін геометричних параметрів, що дає змогу на подальшу дослідну експлуатацію експериментального зразка.

Значення наробітку серійних та адаптованих до ґрунтів різних типів робочих органів наведено на рисунку 3.8.

1 – серійні робочі органи;

2 – робочі органи, зміцнені зносостійкими елементами

Рисунок 3.8 – Наробіток серійних та зміцнених зносостійкими елементами робочих органів

Акт дослідно-виробничої перевірки експериментального зразка лапи чизеля–глибокородзпущувача ЧГ-40, зміцненої зносостійкими елементами наведено у додатку Г.

3.6 Розроблення технологічних процесів зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин змінними зносостійкими елементами

За результатами досліджень розроблено технологічний процес зміцнення змінними зносостійкими елементами долота глибокорозпушувача ЧГ-40 - 05496135.02100.00001 (додаток Д) та груповий технологічний процес зміцнення змінними зносостійкими елементами ножів ріжучих 05496135.02100.00001 (додаток Е).

Технологічні процеси передбачають наступні операції:

- фрезерувальна (підготовка поверхні під установку пластин);
- термічна (нагрів деталі, нанесення флюсу та припою);
- термічна (нагрів пластини, нанесення флюсу та припою);
- паяльна (припаювання пластини);
- слюсарна (зачищення з'єднань від напливів припою, шлаків);
- контрольна.

В технологічних документах наведено схеми обробки деталей, норми часу на виконання технологічних операцій і переходів, марки обладнання, інструменту та інших матеріалів, необхідних для здійснення процесів зміцнення поверхонь робочих органів.

Для зміцнення рекомендується використовувати зносостійкі пластини із металокерамічних твердих сплавів групи ВК (карбіди вольфрама) вітчизняної розробки, які виготовляють на підприємствах України в різних варіантах форми та розмірів.

Робочі органи, зміцнені за розробленими технологічними процесами, впроваджено у СТОВ агрофірма «Красне» (Вінницька обл.). Акт впровадження наведено у додатку Ж.

3.7 Розроблення рекомендацій з підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин

Розроблено рекомендації з підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин (додаток II), які призначені для використання виробникам сільськогосподарської продукції, працівникам служби експлуатації, технічного обслуговування і ремонту агропромислового виробництва та направлені на підвищення ефективності використання ґрунтообробних машин.

Рекомендації розроблено згідно результатів досліджень величин та характерних дефектів робочих органів та результатів виробничих випробувань зміцнених деталей.

В рекомендаціях викладено відомості щодо матеріалів для виготовлення робочих органів та способів і схем їх зміцнення; особливу увагу приділено одному із найбільш ефективних сучасних методів підвищення довговічності деталей – зміцненню їх швидкозношуваних поверхонь змінними зносостійкими елементами, наведені дані щодо схеми та режимів виконання операцій розроблених для цього технологічних процесах, приведені економічні розрахунки.

ВИСНОВКИ

1. Обґрунтовано матеріали для зносостійких змінних елементів робочих органів – це металокерамічні сплави типу ВК із з'єднанням з робочим органом паянням. За результатами прискорених порівняльних випробувань встановлено, що відносна зносостійкість матеріалу ВК 13 у 59,75 раза вища, ніж у загартованої сталі 65Г, у 16,9 раза вища, ніж шару, наплавленого електродом Т-590 та у 3,99 раза вища, ніж у карбідосталі.

2. Обґрунтовано способи з'єднання змінних елементів з поверхнею робочих органів. Для металокерамічних вольфрамових сплавів доцільно використовувати паяння, коли температура утворення паяного шва на 50-60°C нижче температури плавлення металів, що з'єднуються.

3. Розроблено робочі органи із змінними зносостійкими елементами в складі долота і двох ножів ріжучих (лівого та правого) лапи чизеля–глибокорозпушувача ЧГ–40. За результатами дослідно-виробничої перевірки встановлено, що наробіток експериментальних зразків перевищує наробіток серійних лап більш ніж у 3 рази.

4. Розроблено технологію зміцнення елементів робочих органів ґрунтообробних машин, яка включає технологічний процес зміцнення змінними зносостійкими елементами долота глибокорозпушувача ЧГ-40 05496135.02100.00001 та груповий технологічний процес зміцнення змінними зносостійкими елементами ножів ріжучих 05496135.02300.00001.

5. За результатами проведених за завданням досліджень розроблено рекомендації з підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин, які призначені для використання виробникам сільськогосподарської продукції

6. Робочі органи, зміцнені за розробленою технологією, впроваджено в СТОВ агрофірма «Красне» (Вінницька обл.).

ПЕРЕЛІК ДЖЕРЕЛ ПОСИЛАННЯ

1. Лялякин В.П. Концепция развития ремонта техники на базе восстановления и упрочнения деталей / В.П.Лялякин // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – М., 2001. – №6. – С. 2-7.
2. Ишков А.В. Боридные покрытия для почвообрабатывающих органов сельхозтехники: получение, структура и износостойкость в реальных условиях / А.В. Ишков, В.В. Иванайский, Н.М. Мишустин // Труды ГОСНИТИ. – 2012. – Т.109 – С.7–11.
3. Новиков В.С. Упрочнение рабочих органов почвообрабатывающих машин : монография / В.С. Новиков. – М., 2013. – 112 с4. Коломейченко А.В. Агротехническая оценка упрочненных газопламенным напылением лап культиваторов / А.В. Коломейченко, С.А. Зайцев // сб. Труды ГОСНИТИ. – 2013. – Т. 111. – С. 151-154.
5. Лялякин В.П. Состояние и перспектива упрочнения и восстановления деталей почвообрабатывающих машин сварочнонаплавочными методами / В.П. Лялякин, С.А. Соловьёв, В.Р. Аулов // Сварочное производство. – 2014. – № 7.
6. Титов Н.В. Анализ перспективных способов упрочнения рабочих органов почвообрабатывающих машин / Н.В. Титов, А.В. Коломейченко, В.В. Виноградов // Техника и оборудование для села. – 2013.- №10. – С. 33-36.
7. Сидоров С.А. Повышение ресурса почворезущих органов наплавочными сплавами / С.А. Сидоров, А.И. Сидоров // Механизация и электрификация сельского хозяйства. – 2003. – №9. – С.20-22.
8. Бетенья Г.Ф. Восстановление и упрочнение почворезущих элементов диффузионным намораживанием износостойкими сплавами / Г.Ф. Бетенья. – Минск, 2003. – 188с.
9. электронный ресурс <http://www.agricarb.com>
10. электронный ресурс <http://www.agriest.com>

11. Catalogue of Products : Bellota Agrisolutions [Електронний ресурс] / Режим доступу : http://www.bellotaagrisolutions.com/sites/default/files/catalogo_tmp2/pdf/en/Spare-parts-for-farm-machinery-Bellota.pdf.
12. електронний ресурс <https://www.alfagro.com.ua>
13. Новиков В.С., Петровский Д.М. Повышение долговечности стрелчатых лап культиваторов / В.С. Новиков, Д.М. Петровский // Вестник Федерального государственного образовательного учреждения Высшего профессионального образования «Московский государственный агроинженерный университет имени В.П. Горячкина». – М., 2017. – № 4 (80). – С. 49-55.
14. ДК 004:2008 Український класифікатор нормативних документів. – Київ, Державний комітет України з питань технічного регулювання та споживчої політики, 2008.
15. ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання. – Київ, Держспоживстандарт України, 2007.
16. ДСТУ 3575-97 Патентні дослідження. Основні положення та порядок проведення. – Київ, Держстандарт України, 1997.
17. Методика прискорених випробувань на абразивне зношування. – ННЦ «ІМЕСГ», Глеваха, 2011.
18. ГОСТ 9466-75 Электроды покрытые металлические для ручной дуговой сварки сталей и наплавки. Классификация и общие технические условия. М., Госстандарт СССР, 1975.
19. ГОСТ 9030-75 Твердомеры переносные Бринелля, Роквелла и Виккерса. Общие технические условия. М., Госстандарт СССР, 1975.
20. ТУ У 26.8-00222226-024:2004 Материалы шлифовальные из электрокорунда нормального. Технические условия. 2006.
21. ГОСТ 24104-88 Весы лабораторные равноплечие 2 класса модели ВЛР-200 г. М., Госстандарт СССР, 1987.

22. ТУ У 15.9-00274105-019:2011 Спирт этиловый технический. Технические условия 2010.
23. Веденяпин Г.В. Общая методика экспериментального исследования и обработки опытных данных. – М.: Колос, 1973. – 199 с.
24. Р 50- 77- 88. Рекомендации. ЕСКД. Правила выполнения диаграмм. – М., Госстандарт, 1989.
25. ДСТУ 3974-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання дослідно-конструкторських робіт. Загальні положення, - Київ, Держстандарт України, 2001.
26. ДСТУ ГОСТ 427:2009 Лінійки вимірювальні металеві. Технічні умови. – Київ, Держстандарт України, 2009.
27. ДСТУ ГОСТ 166:2009 Штангенциркулі. Технічні умови. – Київ, Держстандарт України, 2009.
28. СОУ 29.3-37-186:2004 Порядок розроблення, погодження і затвердження технологічної документації на відновлення деталей сільськогосподарської техніки. – Київ, Міністерство аграрної політики та продовольства, 2004.
29. ДСТУ 3008:2015 Інформація та документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання. – Київ, ДП «УкрНДНЦ», 2016.
30. ДСТУ 3973-2000 Система розроблення та поставлення продукції на виробництво. Правила виконання науково-дослідних робіт. Загальні положення. – Київ, Держстандарт України, 2001.

ДОДАТОК А

ЗВІТ

про патентні дослідження

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
“Інститут механізації та електрифікації сільського господарства”
(ННЦ “ІМЕСГ”)

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ “ІМЕСГ”,
д-р техн. наук, академік НААН
 В.Адамчук
“ 27 ” 11 2020 р.

ЗВІТ
ПРО ПАТЕНТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

Розробити ґрунтообробні робочі органи із змінними
зносостійкими елементами їх поверхонь
(04.04.00.13П)

Етап НДР - остаточний

Зав. відділом моделювання
та забезпечення роботоздатності
техніки в АПВ

М.Василенко

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ОБ'ЄКТ ДОСЛІДЖЕНЬ

Найменування суб'єкта господарської діяльності

Національний науковий центр «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» (ННЦ «ІМЕСГ»)

Дата початку розробки 2019 р., січень

Дата закінчення розробки 2020 р., грудень

Призначення, галузь використання, стислий опис ОГД

Робочі органи ґрунтообробних машин відносяться до найбільш швидкозношуваних деталей сільськогосподарської техніки. При зношуванні лезових частин робочих органів, у тому числі і зміцнених, до граничних значень, деталі вибраковують та замінюють новими або відновлюють шляхом відрізування зношених частин та приварювання замість них нових.

Для зниження витрат на запасні частини, та з метою підвищення зносостійкості робочих органів, лезові частини нових деталей доцільно зміцнювати зносостійкими змінними елементами, які по мірі їх зношування в процесі експлуатації замінюються на нові елементи. Основна частина робочого органу (остов), таким чином, може експлуатуватись тривалий час, а витрати на запасні частини, в даному випадку, будуть зводитись до витрат на заміну зношених елементів.

Деякі зарубіжні фірми, зокрема, французькі AgriCarb та Agriest виготовляють велику гамму змінних елементів для робочих органів ґрунтообробної техніки із карбиду вольфраму з їх закріпленням шляхом напаявання. Використання таких елементів в робочих органах розпочали також українські фірми Альфаґро та Аґро Партекс. В Російській Федерації пропонують механічний спосіб кріплення змінних елементів. Можливе також клеєве кріплення.

Об'єктом господарської діяльності підприємств з виготовлення та ремонту ґрунтообробної техніки та запчастин до неї є способи з'єднання зносостійких змінних елементів з робочими органами ґрунтообробних машин.

За результатами виконаної роботи розроблено робочі органи із змінними зносостійкими елементами та технологічні процеси зміцнення деталей ґрунтообробної техніки із застосуванням зносостійких елементів.

Ключові слова: ЗМІННІ ЕЛЕМЕНТИ, ЗМІЦНЕННЯ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ПАТЕНТИ, ПАЯННЯ, РЕСУРС, РОБОЧІ ОРГАНИ ҐРУНТООБРОБНИХ МАШИН, ТЕХНОЛОГІЧНІ ПРОЦЕСИ.

СПИСОК ВИКОНАВЦІВ

Наук. співробітник		Д.Буслаєв
Наук. співробітник		О.Калінін
Пров. інженер		Ю.Кононогов
Зав. науково-організаційним відділом		Н.Сергєєва

ЗМІСТ

Основна частина.....	5
1 Визначення патентоспроможності ОГД(новизни, винахідницького рівня та промислової придатності).....	5
1.1 Форма 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу.....	5
1.2 Форма 1.2 Інша науково-технічна документація, відібрана для подальшого аналізу.....	11
1.3 Форма 1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку.....	14
1.4 Форма 1.4 Техніко - економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення.....	15
1.5 Форма 1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД.....	15
2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової придатності.....	16
2.1 Динаміка патентування.....	16
2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин.....	26
2.3 Документи аналоги.....	17
2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності.....	17
3 Виявлення порушення щодо прав власників охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності.....	17
Узагальнені висновки за результатами патентних досліджень.....	17
Додаток А Завдання на проведення патентних досліджень.....	19
Додаток Б Регламент пошуку.....	20
Додаток В Довідка про пошук.....	22

ОСНОВНА ЧАСТИНА

1 Визначення патентоспроможності ОГД (новизни, винахідницького рівня та промислової придатності)

Форма 1.1 Патентна документація, відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності	
	Бібліографічні дані	Відомості щодо їхньої дії
1	2	3
Способи з'єднання зносостійких змінних елементів з робочими органами ґрунтообробних машин	<p>Пат. 2271911, РФ, МПК В23Р 6/00, В23К 1/00, Гончаренко В.В. – № 2004123066/02, заявл. 27.07.2004, опубл. 20.03.2006, Бюл. № 8.</p> <p><u>Способ восстановления лемехов плугов,</u> включающий сборку лемеха с пластинками, отличающийся тем, что используют металлокерамические пластинки, которые устанавливают на лемех плуга с зазором для припоя и флюса, после закладки которых осуществляют подогрев лемеха горелкой с использованием водородно-кислородного пламени до температуры 650...700°С, а затем припаивают каждую пластинку путем нагрева горелкой до температуры 950...980°С, после чего помещают лемех в печь, нагретую до температуры 580...620°С, вместе с которой его охлаждают до комнатной температуры, при этом используют припой марки ЛМНЦ60-9-5 и флюс марки 100.</p>	Не діє
	<p>Пат.26308, Україна, МПКG01N 3/56, Котречко О. О.; Войтюк В. Д. – № u200705701, заявл. 23.05.2007, опубл. 10.09.2007, Бюл. № 14.</p> <p><u>Спосіб випробування робочих органів ґрунтообробних машин на абразивне зношування,</u> що включає випробування навантажених зразків робочих органів в абразивному середовищі, який відрізняється тим, що випробовувані робочі органи встановлюють на поперечинах, які обертаються в бочкоподібному корпусі установки з абразивним середовищем у вигляді необхідного виду ґрунту, з забезпеченням відповідності умовам експлуатації робочих органів ґрунтообробних машин.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2325256, РФ, МПК В23Р 6/00, Буйлов В.Н., Люляков И.В., Волосевич Н.П., Бойков В.М., Пронин С.А. – № 2006109888/02, заявл. 27.03.2006, опубл. 27.05.2008, Бюл. № 15.</p> <p><u>Способ восстановления лап культиваторов почвообрабатывающих машин,</u> включающий удаление изношенной рабочей части лапы шлифовальным отрезным кругом, изготовление новой рабочей части из стали в виде угловой пластины, затачивание угловой пластины с образованием лезвия и ее упрочнение электролизным борированием, крепление угловой пластины к восстанавливаемой лапе, отличающийся тем, что угловую пластину изготавливают из среднеуглеродистой стали, упрочнение ее электролизным борированием осуществляют с тыльной стороны, перед борированием в угловой пластине</p>	Не діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>выполняют сквозные продолговатые отверстия для ее перемещения по мере износа, а на восстанавливаемой лапе выполняют резьбовые отверстия для крепления угловой пластины посредством винтов.</p>	
	<p>Пат.35334, Україна, МПКG01N 3/56. Котречко О. О.; Войтюк В. Д.; Лопатько К. Г.; Похиленко Г. М. – № u200805144, заявл. 21.04.2008, опубл. 10.09.2008, Бюл. № 17.</p> <p><u>Установка для випробування робочих органів ґрунтообробних машин на зношування</u>, що містить раму, на якій змонтовані бункер для ґрунту, електродвигун і черв'ячний редуктор, кінематично зв'язаний через муфту з'єднання і підшипниковий вузол з вертикальною опорною стійкою, яка відрізняється тим, що на вертикальній опорній стійці, виконаній з можливістю обертального руху навколо своєї осі, закріплені дві поперечини, на яких встановлені дві лапи культиваторів і два лотки, з можливістю розпушування ґрунту в бункері і подальшого його загортання та ущільнення, а як абразив бункер містить необхідного типу ґрунт.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2344913, РФ, МПК В23Р6/00, В23К1/012, Гончаренко В.В. – № 2006100127/02, заявл. 10.01.2006, опубл. 27.01.2009, Бюл. № 3.</p> <p><u>Способ восстановления лемехов плугов</u>, включающий предварительную подготовку лемеха, заполнение паза припоем, установку металлокерамической пластинки, нанесение дополнительного слоя припоя и флюса и нагрев пластинки с лемехом до расплавления припоя, отличающийся тем, что металлокерамические пластины устанавливают сплошным способом, при этом нагрев пластин осуществляют водородным электролизером, а расстояние от среза сопла горелки до восстанавливаемой поверхности составляет 50 мм, при давлении газовой смеси 0,5 МПа, после пайки лемех с пластинами помещают в термоизоляционный сборник, вместе с которым он охлаждается до комнатной температуры, причем скорость охлаждения составляет 4°С/мин, при этом в качестве припоя используют припой марки Л63, в качестве флюса - флюс марки ФК-250.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2392102, РФ, МПК В23Р 6/00, В23Н9/00, Буйлов В.Н., Люляков И.В, Еременко В.С., Капошко Д.А. – № 2008142690/02, заявл. 27.10.2008, опубл. 20.06.2010, Бюл. № 17.</p> <p><u>Способ восстановления лап культиваторов почвообрабатывающих машин</u>, включающий удаление изношенной рабочей части лапы шлифовальным отрезным кругом, изготовление новой рабочей части из среднеуглеродистой стали в виде угловой пластины, которую затачивают с образованием лезвия и упрочняют с тыльной стороны, причем перед упрочнением в ней выполняют сквозные продолговатые отверстия для ее перемещения по мере износа, а на восстанавливаемой лапе выполняют резьбовые отверстия для</p>	Не діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
4	<p>крепления угловой пластины посредством винтов, отличающийся тем, что угловую пластину упрочняют с тыльной стороны электроискровым нанесением покрытия в два слоя твердыми сплавами с высокой износостойкостью, причем первым слоем наносят сплав, имеющий твердость, меньшую твердости сплава, наносимого вторым слоем, причем с верхней стороны на поверхность угловой пластины наносят один слой того же сплава, что и первый слой с тыльной стороны.</p>	
	<p>Пат. 2408865, РФ, МПК G01N 3/56, Лебедев А.Т., Магомедов Р.А., Макаренко Д.И., Лебедев К.А. – № 2009141060/28, заявл. 05.11.2009, опубл. 10.01.2011, Бюл. № 1.</p> <p><u>Установка для испытания на абразивный износ рабочих органов почвообрабатывающих машин</u>, содержащая раму, на которой установлен привод возвратно-поступательного перемещения, держатель образца, абразивный материал, узел нагружения, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит тензометрический датчик, аналого-цифровой преобразователь, электронно-вычислительную машину и набор грузов для испытания, при этом привод возвратно-поступательного перемещения выполнен в виде электродвигателя, соединенного через ременную передачу с возвратно-поступательным механизмом, который с помощью крепления соединен с кареткой горизонтального перемещения, на которой установлен держатель для испытуемого образца, на держателе закреплен тензометрический датчик, сигнал с которого поступает на ЭВМ через усилитель АЦП, при этом держатель имеет винтовой зажим, который выполнен с возможностью изменения угла установки испытуемого образца, а при помощи узла нагружения изменяется нагрузка сверху и снизу на испытуемый образец за счет увеличения или уменьшения грузов, при этом в узел нагружения самотеком из емкости поступает абразивный материал.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2413601, РФ, МПК B23P 6/00, A01B 15/04, Михальченков А.М., Паршикова Ю.А. – № 2009126076/02, заявл. 07.07.2009, опубл. 10.03.2011, Бюл. № 7.</p> <p>1. <u>Способ восстановления и упрочнения носовой части плужного лемеха</u>, включающий вырезку стального накладного элемента и его приварку на изношенную рабочую поверхность передней части плужного лемеха с последующей наплавкой армирующих валиков в ожидаемой области образования лучевидного износа, отличающийся тем, что в качестве стального накладного элемента используют предварительно заточенную пластину толщиной, соответствующей толщине восстанавливаемой детали, но не более 6 мм, копирующую геометрическую форму долотообразного лемеха и вырезанную из упрочненной полосы вторичного сырья с повышенной твердостью, при этом ширина выступающей нижней части пластины соответствует ширине долота лемеха, приваривание осуществляют при размещении нижнего края пластины</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	<p>параллельно лезвию лемеха, а передний край пластины при этом совмещают с контуром полевого обреза.</p> <p>2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве вторичного сырья с повышенной твердостью используют рессоры автомобилей и телег для изготовления из них упрочненных полос.</p>	
	<p>Патент 2432345, РФ, МПК С04В 37/02, В23К 1/19, F01D 1/00 Бенуа Жоэль Мишель (FR), Фроментен Жан-Франсуа (FR), Жийя Оливье (FR), Ревиран Паскаль (FR), № 2008127487/03, заявл. 08.12.2006, опубл.: 27.10.2011 Бюл. № 30</p> <p><u>Соединение пайкой металлической детали с деталью из керамического материала</u>, которое содержит металлическую деталь из сплава титана, алюминия и ванадия или из инконеля, деталь из керамического материала и по меньшей мере один промежуточный элемент связи, соединенный пайкой с каждой из упомянутых деталей.</p> <p>Технический результат изобретения – усиление прочности пайки и исключение деформации деталей, вызванной различием в коэффициентах термического расширения металла и керамики.</p>	Діє
	<p>Пат. 2467857, РФ, МПК В23Р 6/00, В23Н9/00, Буйлов В.Н., Люляков И.В., Еременко В.С., Ковальчук А.С., Косачев Р.М. – № 2011113591/02, заявл. 07.04.2011, опубл. 27.11.2012, Бюл. № 33.</p> <p><u>Способ восстановления стрелчатых лап культиваторов</u>, включающий удаление изношенной рабочей части стрелчатой лапы культиватора шлифовальным отрезным кругом, изготовление новой рабочей части из среднеуглеродистой стали в виде сменной угловой пластины, которую затачивают с образованием лезвия и упрочняют с тыльной стороны, причем перед упрочнением в ней выполняют сквозные продолговатые отверстия для ее перемещения по мере износа, а на восстанавливаемой стрелчатой лапе культиваторов выполняют резьбовые отверстия для крепления сменной угловой пластины посредством винтов, отличающийся тем, что сменную угловую пластину упрочняют с тыльной стороны путем нанесения износостойкого покрытия в три слоя, при этом первый и третий слои получают электроискровым нанесением износостойкого сплава, а второй слой получают электродуговой металлизацией проволоки.</p>	Не діє
	<p>Пат. 74697, Україна, МПК В23Н 9/00 Василенко М.О., Буслаєв Д.О. - № u201204329, заявл. 06.04.2012, опубл. 12.11.2012, Бюл. № 21.</p> <p>1. <u>Спосіб відновлення лап культиватора</u>, що включає вирізування зношеної частини лапи, виготовлення ремонтної вставки, відповідної до вирізу, встановлення ремонтної вставки у виріз і її приварювання та електроконтактну обробку, який відрізняється тим, що ремонтну вставку перед приварюванням піддають електроконтактній обробці, а після її приварювання проводять точкове зміцнення.</p> <p>2. Спосіб за п. 1, який відрізняється тим, що точкове зміцнення</p>	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	виконується шляхом дії на поверхню ремонтної вставки електродом із стійкого протиабразивного зношування матеріалу, який утримують на поверхні ремонтної вставки протягом 1-5 секунд при напрузі 20-45 В і струмом 150-300 А та відстані між точками 1-20 мм.	
	<p>Pat. US 2013/0146317 A1, United States, Inventors: Keith W. Wendte, WilloWbrook, IL; Tracey D. Meiners, Mackinaw, IL; Robert A. Zemenchik, Kenosha, WI– US 13/706,845, Fil. Date :07.12.2011, Pub. Date: 13.06.2013.</p> <p><u>Tool system for resisting abrasive wear of a ground engaging tool of an agricultural implement</u></p> <p>According to another aspect of the invention, single walled carbon nanostructures may be incorporated as the coating or into the steel that is used to form the tool. The incorporation of the nano structures may increase the strength of the tool and may allow for significant weight reduction, i.e., as much as an 80% reduction in weight compared to typical tools. According to another aspect of the invention, filamentous carbon molecules may be used to form the nanostructures and may be produced Without metal catalysts so as to provide an inexpensive alternative to the typical hard surfacing treatments of agricultural ground-engaging tools.</p> <p>According to another aspect of the invention, the nanostructure coating is applied at a loWer temperature and is harder, thinner, and smoother than typical hard-surfacing treatments of agricultural ground-engaging tools.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2494588, РФ, МПК А01В15/02, Черноиванов В.И., Михальченков А.М., Горбачёв Р.В. - № 2012121433, заявл. 24.05.2012, опубл. 10.10.2013, Бюл. № 28</p> <p><u>Лемех плуга,</u> содержащий несущую часть лемеха с отверстиями для крепления лемеха к плугу и режущую носовую часть лемеха с нанесённой вдоль её режущей кромки полосой покрытия из износостойкого материала, отличающийся тем, что несущая часть и режущая носовая часть выполнены в виде отдельных пластин.</p>	Не діє
	<p>Пат. 2520875, РФ, МПК В23Р6/00, А01В15/04, В23К1/012, Гончаренко В.В., Титов Н.В, Коломейченко А.В., Капошко Д.А. – № 2013121607/02, заявл. 07.05.2013, опубл. 27.06.2014, Бюл. № 18.</p> <p><u>Способ восстановления лемехов плугов,</u> включающий создание на поверхности лезвия лемеха паза и его заполнение припоем, установку на припой металлокерамических пластин, нанесение дополнительного слоя припоя и флюса в место стыка пластин с вертикальной гранью паза, нагрев лемеха с металлокерамическими пластинами до расплавления припоя и охлаждение, отличающийся тем, что используют припой марки ПрАНКМц и флюс марки АН-340, при этом нагрев лемеха с металлокерамическими пластинами осуществляют индукционным методом с использованием токов высокой частоты, до температуры 750...780°С с выдержкой в течение</p>	

Продовження форми 1.1

1	2	3
	3-5 мин, а затем до температуры 1100°C, при этом время нагрева составляет 1 мин на 1 мм толщины лемеха, а охлаждение лемеха с металлокерамическими пластинами производят в песке, подогретом до температуры 120...140°C.	
	<p>Пат. 2601211, РФ, МПК А01В15/04, Михальченков А.М., Новиков А.А, Локтев А.А., Михальченкова М.А. – № 2015106708/13, заявл. 26.02.2015, опубл. 27.10.2016, Бюл. № 30.</p> <p><u>Штамповарной плужный лемех повышенной стойкости к абразивному изнашиванию</u>, отличающийся тем, что к отштампованному остову, содержащему крепежные отверстия и наплавленную сормайтот лезвийную часть, приварена стальная пластина, выполняющая функцию долотообразной части лемеха, изготовленная из рессорно-пружинных низколегированных сталей с содержанием углерода 0,55-0,65% и термоупрочненная на твердость 52-54 HRC путем закалки в воде с температуры 840°C без применения отпуска, у которой заглубляющая часть наплавлена твердым абразивостойким карбидообразующим сплавом, обеспечивающим твердость покрытия 58-62 HRC на ширину 50 мм с тыльной стороны.</p>	Діє
	<p>Пат. 2605259, РФ, МПК А01В15/04, В23Р 6/00 Серов Н.В., Серов А.В, Бурак П.И. – № 2015113931/02, заявл. 15.04.2015, опубл. 20.12.2016, Бюл. № 35.</p> <p><u>1. Способ восстановления и упрочнения рабочих органов сельскохозяйственных машин</u>, Способ восстановления с упрочнением рабочих органов сельскохозяйственных машин, включающий нанесение износостойкого материала в местах, подверженных наибольшему абразивному износу, отличающийся тем, что нанесение износостойкого материала осуществляют путем получения слоя покрытия электроконтактной припайкой ленты, обработанной с получением шероховатости ее припаиваемой поверхности (Ra) 2,5-8,0 мкм, импульсным током 3-8 кА, время импульса которого составляет 0,04-0,08 с и время паузы - 0,06-1,2 с, при этом между восстанавливаемой поверхностью и лентой размещают промежуточный слой из ленточного или порошкового припоя, а на восстанавливаемой поверхности детали предварительно создают шероховатость (Ra) 2,5-8,0 мкм.</p> <p>2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют ленту из углеродистого материала.</p> <p>3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что толщина слоя порошкового припоя составляет 0,015-0,03 мм, а ленточного - 0,04-1,0 мм.</p> <p>4. Способ по любому из пп. 1-3, отличающийся тем, что дополнительно получают по меньшей мере второй слой покрытия, при этом производят проковку предыдущего припаянного слоя с получением шероховатости упомянутой величины для создания внутренних напряжений.</p>	Діє
	Пат. 117177, Україна, МПК С22С 5/08, В23К 35/28, Патон Б.Є., Стефанів Б.В., Сабадаш О.М. № а 2016 11056,	Діє

Продовження форми 1.1

1	2	3
	заявл. 03.11.2016, опубл. 25.06.2018, Бюл.№ 12 Припій для паяння твердосплавного інструменту , в складі міді, цинку, нікелю, марганця, олова та кобальта, який може бути застосований для високотемпературного паяння твердосплавного інструменту, наприклад складових алмазотвердосплавних різців бурового інструменту в інтервалі температур 800...900 °С	
	Пат. 2484937, РФ , МПК В23Р 6/00 (2006.01) Михальченков А.М., Тюрева А.А., Ковалев А.П., Малык АН. – № 2010150217/02, заявл. 07.12.2010, опубл. 20.06.2013 Бюл. № 17 Способ упрочняющего восстановления деталей почвообрабатывающих машин , в частности для возобновления ресурса конструктивных элементов строительной, сельскохозяйственной и дорожной техники. Удаляют изношенную часть и изготавливают компенсирующую вставку, копирующую изношенную часть. Упрочняют компенсирующую вставку термообработкой. Прикрепляют вставку к неизношенной части посредством сварки. Производят наплавочное армирование деталей нанесением валиков на восстановленную рабочую поверхность перпендикулярно траектории перемещения почвы с перекрытием крепежного шва. Способ обеспечивает необходимую прочность восстановленной области, возобновление ресурса изношенной детали.	Діє

Висновки. Аналіз патентної документації показав, що існує велика кількість різноманітних способів відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин, які дозволяють у 1,5-2,5 рази підвищити ресурс деталей.

Серед проаналізованих патентів відібрано технічні рішення, які можуть бути використані при створенні ефективної технології відновлення і зміцнення лезових частин робочих органів ґрунтообробних машин.

Форма 1.2 Інша науково-технічна документація відібрана для подальшого аналізу

ОГД, його складові частини	Джерела інформації	Бібліографічні дані
1	2	3
Способи з'єднання зносостійких змінних елементів з робочими органами	Періодичні видання Журнали: «Техніка АПК»	М.Василенко. Відновлення лемешів із застосуванням електрофізичного методу М.Василенко, В.Верхуша// Техніка АПК. 2000.-№7.-с15-16. М.Василенко Подовження ресурсу імпоротної ґрунтообробної техніки/ М.Василенко// 2007. - № 4-5. – 13-15

Продовження форми 1.2

1	2	3
грунтообробних машин	«Упрочняющие технологии и покрытия»	<p>УДК 621.793.620.172 А.В. Бойко, В.М. Пришляк, В.М. Яропуд, Т.В. Лопата Умови експлуатації, основні причини виходу з ладу та напрямки підвищення зносостійкості ріжучих елементів робочих органів сільськогосподарських машин. – 2010 – Вип. 144, частина 4</p> <p>УДК 631.173.631.312.021 М.І. Денисенко, В.Д. Войтюк Підвищення експлуатаційної надійності деталей робочих органів ґрунтообробних машин 2011. — Вип. 166, частина 1 Серія "Техніка та енергетика АПК"</p>
	Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України	<p>Вотченко О.С. Стенд для ресурсних випробувань робочих органів культиваторів Випуск 15 «Півищення надійності відновлених деталей машин»</p>
	Вісник Харківського національного університету сільського господарства Імені Петра Василенка	<p>Аулін В.В., Бобрицький В.М., Ауліна Т.М., Магопець С.О., Магопець О.С. Керування характером та інтенсивністю зношування різальних частин робочих органів ґрунтообробних машин Випуск 23 «Технічний сервіс АПК, техніка та технології у сільськогосподарському машинобудуванні» 2004</p> <p>Солових Е.К., Солових А.Е., Ворона А.В. Вибір матеріалу для зміцнення робочих органів деталей сільськогосподарської техніки / Е.К. Солових // Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація, – Кіровоград: КНТУ, 2011. – Вип. 24. Ч. II. – С.23.</p>
	Загальнодержавний міжвідомчий науково-техн. зб. Міжвідомчий тематичний науковий збірник ННЦ «ІМЕСГ»	<p>Василенко М.О., Чернявський О.О., Матвійченко В.С., Буслаєв Д.О. Підвищення ресурсу відновлених дискових робочих органів конструктивно-технологічними методами. // "Механізація та електрифікація сільського господарства", Вип. №95, Глеваха, 2011р.</p> <p>Василенко М.О., Кононогов Ю.А. та інші. Відновлення та зміцнення робочих органів – шлях до зниження собівартості с/г продукції: // Технічний прогрес у с/г виробництві. Глеваха, 2014</p>
	Вестник ФГОУ ВПО «Московский государственный	<p>Новиков В.С., Петровский Д.И. Повышение долговечности стрелчатых лап культиваторов. – № 4, 2017 – С.49-55</p> <p>Показано, что упрочнение наиболее изнашиваемой носовой части стрелчатых лап целесообразно</p>

Продовження форми 1.2

1	2	3
	агроинженерный университет имени В.П.Горячкина»	осуществлять накладными элементами, что позволяет повысить их ресурс не менее чем в 2 раза.
	«Український фермер»	Твердосплавне покриття чи наплавлення. № 6, 2019 Наведено результати порівняльного тесту долот з твердосплавним покриттям та з наплавленням, розглянуто фінансовий бік питання.
	Автореферати, дисертації	<p>Беликов И.А. Повышение долговечности рабочих органов плуга керамическими материалами / Беликов И.А. // Дис. ... канд. техн. наук.– М.: ФГОУ ВПО «МГАУ» им. В.П. Горячкина. – 2002. – 164 с. Обоснован метод и разработана технология закрепления керамических пластин на рабочих органах плуга с помощью клеевых композиций</p> <p>Гончаренко В.В. Технология восстановления и упрочнения лемехов плугов металлокерамическими пластинами / Гончаренко В.В. // Дис. ... канд. техн. наук.– М.: ФГОУ ВПО «Российский государственный аграрный заочный университет»– 2007. – 158 с. Изложены результаты исследований, направленные на разработку технологии восстановления и упрочнения пайкой металлокерамических пластин на металл лемеха водородно-кислородным пламенем.</p> <p>Новиков В.С. Обеспечение долговечности рабочих органов почвообрабатывающих машин / Новиков В.С. // Дисс. на соиск. уч. степ. докт.т.н.. – М.: ФГОУ ВПО «МГАУ» им. В.П. Горячкина. – 2009. – 312 с. Определены характер и интенсивность изнашивания рабочих органов, проведён анализ их конструкций. Обоснованы технологии упрочнения, приведены результаты эксплуатационных испытаний рабочих органов.</p> <p>Новиков А.А. Повышение долговечности плужных лемехов их восстановлением термоупрочненными компенсирующими элементами: дис. ... канд. техн. наук: 05.20.03 / А.А. Новиков; [Место защиты: Моск. с.-х. акад. им. К.А. Тимирязева]. - Брянск, 2017. - 185 с. Лабораторно-полевыми испытаниями определены параметры термического упрочнения рессорно-пружинной стали 65Г, заключающегося в закалке с температур t=820-840 °С, времени нагрева и выдержки равное 14 мин., обеспечивающего максимальную абразивную износостойкость при НРС 53-54.</p>
	Книги	Ткачёв В.Н. Работоспособность деталей машин в условиях абразивного изнашивания / В.Н. Ткачев. –

Продовження форми 1.2

1	2	3
		<p>М.: Машиностроение, 1995. - 335 с. Обобщены результаты изучения износа деталей сельскохозяйственных машин, закономерности и механизм абразивного износа металлов и сплавов, описаны новые методы повышения долговечности режущих деталей машин и новые износостойкие материалы.</p> <p>Севернев М.М. Износ и коррозия деталей сельскохозяйственных машин / под. Ред. Севернева М.М. – Минск.: Беларуская наука, 2011. – 333 с. Обобщены результаты теоретических и экспериментальных исследований по изнашивающей способности сред, типичных для с.х. машин. Рассмотрены вопросы износостойкости материалов, закономерности износа деталей с.х. машин, изложена методика расчёта их на долговечность. Даны рекомендации по повышению срока службы машин</p> <p>Бабицький Л.Ф., Кувшинов А.О., Абдулгасис У.А. Надійність і ремонт робочих органів ґрунтообробних машин. Навчальний посібник. – Сімферополь.: ДІАІП, 2011 – С.73-82</p> <p>Підвищення довговічності культиваторних лап досягається установкою на крила лапи додаткових пластин трикутної форми вершинами до носка лапи.</p>

Висновки. За результатами аналізу науково-технічної документації відібрано для подальшої роботи матеріали за напрямом методів зміцнення робочих органів ґрунтообробних знарядь та способів їх з'єднання із зносостійкими змінними елементами.

Форма 1.3 Документація, що відома з джерел посилання, але не виявлена в процесі пошуку

Бібліографічні дані щодо	
джерела посилання	документа на який посилаються
1	2
Дані відсутні	

Вся документація, що відома з джерел посилань, виявлена.

Форма 1.4 Техніко-економічні показники ОГД та об'єктів аналогічного призначення

Найменування та одиниці виміру	Техніко-економічні показники			
	Об'єкта за стандартом або технічними умовами	Об'єкта - аналога (держава, фірма, організація, модель, рік освоєння)	ОГД	Перспективного зразка
1	2	3	4	5
1. Ресурс робочого органу, га	Дані відсутні	Технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів. Україна, ННЦ «ІМЕСГ», 2012-2013 Леміш – 180 Лапа – 70 Диск - 150	Технологічні процеси відновлення та зміцнення робочих органів типів Леміш – 210 Лапа – 80 Диск - 160	-
2. Твердість робочої поверхні, HRC		58-64	60-65	
3. Собівартість відновлення та зміцнення, %		30-70	20-60	

Висновок. Порівняння техніко-економічних показників показало, що у ОГД кращі показники ресурсу виготовлених та зміцнених робочих органів, а також нижче собівартість відновлення.

Форма 1.5 Аналіз новизни, винахідницького рівня та промислової придатності ОГД

ОГД, та його складові частини		Прототип		Очікуваний результат	Можливості використання у промисловості або іншій сфері діяльності	Номер поданої заявки, дата подачі заявки
Назва	Сукупність ознак	Бібліографічні дані	Сукупність ознак			
1	2	3	4	5	6	7
Способи з'єднання зносостійких	Ресурс відновленого робочого	Спосіб відновлення	Ресурс відновленого робочого	Підвищення ресурсу ро-	Підприємств а-виробники с.г. техніки,	Пат. №76974, 25.01.

Продовження форми 1.5

1	2	3	4	5	6	7
змінних елементів з робочими органами ґрунтообробних машин	органу; твердість робочої поверхні; Собівартість відновлення	лап культиватора	органу; Твердість робочої поверхні; Собівартість відновлення	бочих органів; зниження собівартості відновлення	виробники с.г. продукції; ремонтно-обслуговуючі підприємства	2013

Висновок. Аналіз очікуваних результатів розроблення ОГД дозволяє прогнозувати, що його використання можливе, крім спеціалізованих ремонтних підприємств, також і в ремонтних майстернях с.-г. господарств, зокрема, фермерських.

2 Визначення ситуації щодо використання прав на об'єкти промислової власності.

Форма 2.1 Динаміка патентування

ОГД, його складові частини	Держава-замовник	Документи на об'єкти промислової власності за роками подання (за винятком документів-аналогів)			
		До 2000 р.	2000-2005	2006-2016	Всього
Способи з'єднання зносостійких змінних елементів з робочими органами ґрунтообробних машин	Україна	-	-	4	4
	Російська Федерація	-	-	13	13
	США	-	-	1	1

Висновок. Аналіз динаміки патентування показав, що починаючи з 2006 року іде розвиток винахідництва у напрямі створення способів зміцнення деталей та методів і засобів випробування цих способів.

Форма 2.2 Взаємне патентування щодо ОГД, його складових частин

Держава заявника	Держава патентування				Кількість документів на об'єкти промислової власності		
	Україна	Російська федерація	США	Німеччина	Національних	Одержаних в інших державах	Всього
Україна	4	-	-		4	-	4
Російська Федерація	-	13	-		13	-	36
США	-	-	1		1	-	1

Форма 2.3 Документи-аналоги

Заявник, власник документа	Номер пріоритетної заяви	Дата пріоритету	Назва об'єкта промислової власності	Держава видачі, номер та дата публікації документа
Михальченков А.М., Тюрева А.А., Ковалёв А.П., Малык А.Н.	Пат. 2484937	07.12.2010	Спосіб випробування робочих органів ґрунтообробних машин на абразивне зношування	РФ, бюл. № 17, 20.06.2013

Форма 2.4 Аналіз можливості застосування в ОГД відомих об'єктів промислової власності

ОГД, його складові частини	Документи на об'єкти промислової власності(бібліографічні дані)	Суть об'єкта промислової власності	Очікуваний результат від застосування
Способи з'єднання зносостійких змінних елементів з робочими органами ґрунтообробних машин	Установка для испытання на абразивный износ рабочих органов почвообрабатывающих машин, РФ, пат. 2408865, 05.11.2009, бюл. 1, 10.01.2011	Установка модульное близькі до ґрунтових умови зношування робочих органів. Абразив-кварц розміром 0,16-0,32 мм	В десятки разів скорочується час випробувань нових матеріалів для робочих органів ґрунтообробної техніки та технологічних методів підвищення їх зносостійкості.

3 Виявлення порушення прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності

В процесі проведення патентних досліджень порушень прав власників чинних охоронних документів та заявників на об'єкти промислової власності не виявлено.

УЗАГАЛЬНЕНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ПАТЕНТНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Вибір прогресивних технічних рішень з питань відновлення і зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин повинен базуватись виходячи з вимог, що пред'являють до відповідних деталей сучасних і перспективних

марок техніки та існуючого стану ремонтнообслуговуючої бази сільського господарства України.

Аналіз патентних матеріалів (форма 1.1) та іншої науково-технічної документації (форма 1.2) показав, що в цьому напрямі активно проводяться роботи як в Україні та Російській Федерації, так і в інших країнах.

Результати патентних досліджень підтвердили, що застосування для швидкозношуваних поверхонь робочих органів ґрунтообробних машин сучасних і ефективних методів зміцнення дозволяє отримувати робочі поверхні з заданими властивостями, не потребує складного обладнання і придатне для використання на ремонтних підприємствах будь-якого рівня.

ДОДАТОК А

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор ІНЦ «ІМЕСГ»

Р.В. Адамчук

2020 р.

ЗАВДАННЯ № 13

на проведення патентних досліджень
по завданню 04.04.00.13 П «Розробити ґрунтообробні робочі органи із змінними зносостійкими елементами їх поверхонь»

Етап пошуку – остаточний

Мета патентних досліджень: отримання вихідних даних для обґрунтування технічного рівня та конкурентоспроможності розробки.

Таблиця А.1 Види робіт під час проведення патентних досліджень та виконавці:

Види робіт	Підрозділи-виконавці	Відповідальні виконавці (П.І.Б.)	Строки виконання робіт	Звітний документ
1	2	3	4	5
Розробка завдання та регламенту пошуку	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ Науково-організаційний відділ	Василенко М.О. Кононогов Ю.А. Буслаєв Д.О. Калінін О.Є. Сергєєва Н.В.	Лютий 2020	Завдання та регламент пошуку
Виконання патентно-ліцензійного пошуку	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Кононогов Ю.А. Буслаєв Д.О. Калінін О.Є.	Березень-жовтень 2020	Форми 1.1, 1.2, 1.3
Аналіз патентної науково-технічної документації	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Кононогов Ю.А. Буслаєв Д.О. Калінін О.Є.	Березень-жовтень 2020	Форми 1.4, 1.5
Складання звіту про патентні дослідження	Відділ моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ	Кононогов Ю.А. Буслаєв Д.О. Калінін О.Є.	Листопад 2020	Звіт про патентні дослідження

Зав. відділу

 М.О. Василенко

« 21 » 02 2020 р.

Зав. науково-організаційного відділу

 Н.В. Сергєєва

« 28 » 02 2020 р.

ДОДАТОК Б

РЕГЛАМЕНТ ПОШУКУ № 13

Найменування теми: «Розробити ґрунтообробні робочі органи із змінними зносостійкими елементами їх поверхонь» (04.04.00.13 П)

Етап пошуку – остаточний

Номер, дата завдання на проведення патентних досліджень:

№ 13, 21.02.2020 р.

Обґрунтування регламенту пошуку

Провідними країнами в напрямі відновлення та зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин є країни колишнього СРСР (Росія, Україна, Білорусь), країни західної Європи та США.

Згідно з напрямом пошуку були визначені такі класифікаційні індекси: МПК – А01В – обробляння ґрунту в сільському господарстві або лісівництві; вузли, деталі та обладнання для с.-г. машин або знаряддя взагалі;

В23К – паяння або розпаювання; зварювання; плакування або нанесення покриття за допомогою паяння або зварювання; різання за допомогою місцевого нагрівання, наприклад газополуменевого різання; обробляння лазерним променем;

В23 Р 6/00 – відновлення або ремонт виробів;

С21D – змінювання фізичної структури чорних металів; устаткування загального призначення для термообробки чорних або кольорових металів або сплавів; надавання ковкості металам шляхом знеуглецювання, відпускання або інші види обробляння;

С23С – покривання металевого матеріалу; покривання матеріалів металевим матеріалом; поверхнєве оброблення металевого матеріалу дифундуванням у поверхню, шляхом хімічного перетворювання або заміщування; способи покривання вакуумним випаровуванням, розпилюванням, іонною імплантацією або хімічним осадженням парів взагалі;

УДК – 621.79 – З'єднання матеріалів зварюванням, пайкою і склеюванням. Обробка та оздоблення поверхонь. Зберігання та складування. Упаковка та пакувальні засоби;

621.791 – Зварювання та споріднені процеси;

631.312.021 – Корпуси плугів;

631.313.6 – Дискові борони. Подвійні дискові борони;

631.316.022.2 – Жорсткі лапи. Пружинні лапи. Ножі;

631.316.022.4 – Стрільчасті лапи. Підпружинені лапи;

631.173 – Організація матеріально-технічного обслуговування сільського господарства і спеціальні служби.

Ретроспектива пошуку по окремих країнах вибиралась згідно з діючими реаліями та методичними вказівками.

Початок пошуку – 01.03.2020 р., закінчення – 31.10.2020 р.

Таблиця Б.1

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Мета пошуку інформації	Держава пошуку	Класифікаційні індекси: МПК, МКПЗ, НПК, МКТП, УДК	Ретроспективність пошуку	Джерела інформації
1	2	3	4	5	6
Способи з'єднання зносостійких змінних елементів з робочими органами ґрунтообробних машин	Визначення патентної ситуації щодо ОГД, визначення напрямку проведення досліджень, виявлення оригінальних технічних рішень	Україна, Росія, Білорусь, Великобританія, США, Німеччина, Франція	МПК A01 B 33/00 B23 P 6/00 C21D 1/34,78 C23C 8/00,62 C23 C24/00 УДК 621.791 621.793 631.312.021 631.313.6 631.316.022.4 631.431.1 631.435 631.173	1996–2020 р.	Опис винаходів до авторських свідоцтв і патентів. «Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки». Офіційний бюлетень «Промислова власність». Реферативні збірники ВНИНПИ «Изобретения стран мира». Реферативні журнали «Инженерно-техническое обеспечение АПК», «Металловедение и термическая обработка». Журнали: «Упрочняющие технологии и покрытия», «Механизация и электрофикация с/х», «Техника в с/х», «Агрохимия і ґрунтознавство», «Ґрунтознавство». Збірники праць провідних НДІ та ВУЗів; автореферати дисертацій.

Зав. відділу

«21» 02 2020 р.

Зав. науково-організаційного відділу

«28» 02 2020 р.

ДОДАТОК В

ДОВІДКА ПРО ПОШУК

Завдання на проведення патентних досліджень № 13

Етап пошуку – остаточний

Номер, дата регламенту пошуку: № 13 від 21.02.2020 р.

Початок пошуку 01.03.2020 р. Закінчення 31.10.2020 р.

Таблиця В.1 Джерела інформації, використані під час проведення пошуку

Предмет пошуку (ОГД, його складові частини)	Держава пошуку	Класифікаційні індекси МПК, УДК	Інформаційна база використана під час пошуку	Бібліографічні дані першого та останнього за хронологією джерела інформації	
				Патентна інформація	Інша науково – технічна інформація
Способи з'єднання зносостійких змінних елементів з робочими органами ґрунтообробних машин	Україна, Росія, Білорусь, Великобританія, США, Німеччина, Франція	МПК A01 B 33/00 B23 P 6/00 C21D 1/34,78 C23C 8/00,62 C23 C24/00 УДК 621.791 621.793 631.312.021 631.313.6 631.316.022.4 631.431.1 631.435 631.173	ДНТБ України, бібліотека та патентний фонд ННЦ «ІМЕСГ», електронний ресурс (Яндекс, Google)	Промислова власність №1 1996. №5 2020 РЖ15И «Металоведение и термическая обработка, 1996-2019; Пат. РФ № 2271911 В23Р 6/00 від 27.07.2004 – Пат.України № 117177, С22С 5/08 від 03.11.2016	Журнали: «Механизация и электрификация с/х», 2000-2020; «Техника в с/х», 2000-2020; «Упрочняющие технологии и покрытия», 2005-2020; РЖ «Инженерно-техническое обеспечение АПК», 2000-2020; Збірники праць: ННЦ «ІМЕСГ», 2001-2020; НУБіП, 2000-2020; КНТУ, -2000-2020; ХНТУСГ, 1999-2020; ГОСНИТИ, 2000-2020

Висновок про виконання регламенту пошуку:

Регламент пошуку виконано повністю згідно завдання.

Зав. відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ

 М.Василенко

Зав. науково-організаційного відділу

 "25" 11 2020 р.
Н.Сергеева
"25" 11 2020 р.

ДОДАТОК Б

АКТ

порівняльних випробувань матеріалів на зносостійкість

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»,
 академік НААН

[Signature] **В.В.Адамчук**
 « 14 » 40 2019 р.

АКТ

**порівняльних випробувань
 матеріалів на зносостійкість**

Глеваха

« 4 » жовтня 2019р.

Акт складений у тому, що співробітники Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України (ННЦ «ІМЕСГ») – завідувач відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ Василенко М.О., наук. співробітники Буслаєв Д.О. і Калінін О.Є., провідний інженер Кононогов Ю.А. та інженер Стрембовський М.В. на території ННЦ «ІМЕСГ» з 1 по 4 жовтня 2019 р. провели на експериментальній установці для випробувань матеріалів на абразивне зношування УВЗ-1, розробленій та виготовленій в ННЦ «ІМЕСГ», порівняльні випробування на зносостійкість зразків, виготовлених з матеріалів, які застосовують або можуть застосовувати для зміцнення лезових частин робочих органів ґрунтообробних машин з метою підвищення їх довговічності.

На випробування були представлені зразки з матеріалів:

- сталі 65Г, загартовані до HRC 54-57 (прийняті за базу порівняння);
- наплавленого шару електродом Т-590 ГОСТ 9466-75 на сталь 65Г;
- карбідосталі;
- металокерамічного твердого сплаву ВК13.

Результати порівняльних випробувань, проведених на установці для випробувань матеріалів на зносостійкість, показали, що зразки, із наплавленням електродом Т-590 на сталь 65Г, мають відносну зносостійкість в 3,53 раза вищу, ніж зразок, прийнятий за базу порівняння (сталь 65Г, загартована до HRC 54-57).

Відносна зносостійкість зразків із карбідосталі, виготовлених в Інституті проблем матеріалознавства ім. Францевича (ІПМ), в 14,97 раза вище, ніж зразок, прийнятий за базу порівняння.

Відносна зносостійкість зразків із металокерамічного твердого сплаву ВК13, виготовлених в Інституті надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля (ІНМ), в 59,75 раза вище, ніж зразок, прийнятий за базу порівняння.

Згідно з оригіналом
 Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»
[Signature]

Повні результати випробувань, а також методика, контрольно-вимірювальні прилади, обладнання, інструмент і матеріали, що застосовували в процесі випробувань, приведені у протоколі випробувань, який додається до акту.

Підписи:

М.О.Василенко
« 4 » 10 2019 р.

Д.О.Буслаєв
« 4 » 10 2019 р.

О.С. Калінін
« 4 » 10 2019 р.

Ю.А. Кононов
« 4 » 10 2019 р.

М.В. Стрембовський
« 4 » 10 2019 р.

Згідно з оригіналом

Учений секретар ІНЦ «ІМЕСГ»

ПРОТОКОЛ
порівняльних випробувань
матеріалів на зносостійкість

1 Обладнання, прилади і матеріали

1.1 Порівняльні випробування матеріалів на зносостійкість проводили в умовах відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ ННЦ «ІМЕСГ» 1 – 4 жовтня 2019 року на експериментальній установці для випробувань матеріалів на абразивне зношування УВЗ-1, розробленій та виготовленій в ННЦ «ІМЕСГ» (рис. 1, 2).

1 – рама; 2 – електродвигун; 3 – рубильник; 4 – кожух муфти; 5 – редуктор;
6 – лічильник обертів; 7 – вал; 8 – шліфувальний круг; 9 – кронштейн кріплення зразка; 10 – стійка кріплення важеля до рами; 11 – важіль навантаження;
12 – вантаж; 13 – зразок; 14 – притискний болт.

Рисунок 1 – Схема установки для випробувань на абразивне зношування

1.2 Порівняльні випробування на зносостійкість проводили на зразках, виготовлених з матеріалів:

- сталі 65Г, загартованої до HRC 54-57 (нагрів до 920°C, охолодження у воді), прийняті за еталон;
- наплавленого шару електродом Т-590 ГОСТ 9466-75 на сталь 65Г (діаметр електрода - 4 мм, струм наплавлення – 200-250А, напруга – 32-36 В), виготовлені в ННЦ «ІМЕСГ»;
- карбідосталі, виготовленого в ПІМ;

- металокерамічного твердого сплаву ВК13, виготовленого в ІНМ.

Рисунок 2 – Загальний вигляд установки УВЗ-1

Вибір матеріалів зразків обумовлений їх широким використанням при виготовленні вітчизняних робочих органів та їх зміцненні (сталь 65Г, Т-590); застосування вставок з надтвердих матеріалів на лезових частинах робочих органів набуває все більшого розповсюдження серед відомих світових виготовлювачів ґрунтообробної техніки.

1.3 В якості абразивного інструменту використовували нові шліфувальні круги 1 63×20×20 25А F60 СМ С СТ 6 БЗ ТУ У 26.8-00222226-024:2004

1.4 Для вимірювання величини зносу використовували ваги лабораторні рівноплечі 2 класу моделі ВЛР-200 г з похибкою зважування $\pm 0,0005$ г ГОСТ 24104-88 (рис. 3).

Рисунок 3 – Ваги ВЛР-200 г для зважування зразків

1.5 Рідина для промивання зразків – спирт етиловий технічний
ТУ У 15.9-00274105-019:2011.

2 Проведення випробувань

2.1 Умови випробувань:

середовище – сухе тертя на повітрі;
контактне навантаження, Н – 30
частота обертання круга, хв.⁻¹ – 47
тривалість випробувань, хв. – 105
кількість циклів, шт. – 5000

Визначена тривалість випробувань, яку контролювали за допомогою хронометра, дозволила встановити ефективну різницю за масою зразків до і після випробувань, що в подальшому дало змогу встановити зразки з найбільшою зносостійкістю у відповідності з фізико-механічними властивостями наданих на випробування матеріалів.

2.2 Зразки маркували на неробочих поверхнях, промивали в спирті, висушували протягом 10 хв. на повітрі та зважували на вагах ВЛР-200 г з точністю до 0,0005 г, результати заносили в таблицю 1.

Таблиця 1 – Результати випробувань зразків

№ серії	Матеріал	№ зразка	Твердість, HRC *	Маса до випробувань, г	Маса після випробувань, г	Величина зносу, г
I	Сталь 65Г, загартована до HRC 54-57	1	55-56	135,9817	135,6948	0,2869
		2	54-56	128,6165	128,3625	0,2540
		3	55-57	120,9210	120,6194	0,3016
II	Наплавлений шар (Т-590) на сталь 65Г	4	61-63	152,9633	152,8842	0,0791
		5	62-64	161,8045	161,7160	0,0885
		6	60-61	179,1215	179,0505	0,0710
III	Карбідосталь	7	54-55	18,7487	18,7297	0,0190
		8	54-55	13,1292	13,11005	0,01915
		9	53-54	16,2490	16,2309	0,0181
IV	Твердий сплав ВК13	10	71-73	71,6095	71,6040	0,0055
		11	70-71	71,9330	71,9288	0,0042
		12	70-72	71,1014	71,0970	0,0044

* Твердість матеріалів визначали на твердомірі ТКП-1 ГОСТ 9030-75.

2.3 Підготовлений до випробувань зразок вставляли між пластинами кронштейну важеля навантаження установки випробувальною поверхнею догори та притискали болтом до верхньої пластини, прикладали навантаження, включали привід установки, фіксували час випробувань.

2.4 Після досягнення заданої тривалості випробувань зразки промивали в спирті, висушували на повітрі та зважували на вагах ВЛР-200 г, результати заносили в таблицю 1.

3 Обробка результатів випробувань

3.1 Величину зносу зразків визначали як різницю маси зразка до і після випробувань, результати заносили в таблицю 1.

3.2 Після визначення середньої величини зносу, середнього квадратичного відхилення та коефіцієнта варіації визначали відносну зносостійкість поверхні зразка за формулою:

$$C_{від} = \frac{\bar{i}_{em}}{\bar{i}_{вип}},$$

де \bar{i}_{em} - середня величина зносу поверхні, що прийнята за еталон, г.

$\bar{i}_{вип}$ - середня величина зносу поверхні, що випробовується, г;

Таблиця 2 – Відносна зносостійкість випробуваних матеріалів

№ серії	Матеріал	Середня величина зносу, $\bar{i}_{сер}$, г	Середнє квадратичне відхилення величини зносу, σ , г	Коефіцієнт варіації, V, %	Відносна зносостійкість, $C_{від}$
I	Сталь 65Г, гартування до HRC 54-57	0,28083	0,02437	8,68	1,00
II	Наплавлений шар (Т-590) на сталь 65Г	0,07953	0,00876	11,01	3,53
III	Карбідосталь	0,01875	0,00057	3,03	14,98
IV	Твердий сплав ВК13	0,00470	0,0007	14,89	59,75

Підписи:

« 4 » 10 2019 р. М.О.Василенко

« 4 » 10 2019 р. Д.О.Буслаєв

« 4 » 10 2019 р. О.С. Калінін

« 4 » 10 2019 р. Ю.А. Кононов

« 4 » 10 2019 р. М.В. Стрембовський

ДОДАТОК В

АКТ

ВИГОТОВЛЕННЯ

експериментального зразка лапи чизеля–глибокорозпушувача ЧГ–40,
зміцненої зносостійкими елементами

АКТ

ВИГОТОВЛЕННЯ

експериментального зразка лапи чизеля–глибокорозпушувача ЧГ–40,
 зміцненого зносостійкими елементами

Київ

« 24 » 06 2020р.

Ми, заступник директора з технічних питань Інституту надтвердих матеріалів ім. В.М.Бакуля Національної академії наук України (ІНМ) Ущиповський Ю.П., старший науковий співробітник відділу №7, к.т.н. Прокопів М.М., старший науковий співробітник відділу №7, к.т.н. О.В.Харченко з однієї сторони та завідувач відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України (ННЦ «ІМЕСГ») Василенко М.О. з другої сторони, склали цей акт про те, що ІНМ виконані роботи з виготовлення зносостійких елементів із металокерамічного твердого сплаву ВК13 та зміцнення ними експериментального зразка лапи чизеля–глибокорозпушувача ЧГ–40, яка складається з долота та двох крил.

Робота проведена згідно з технічними умовами та конструкторською документацією, переданими ННЦ «ІМЕСГ», та договором між ІНМ ім.Бакуля і ННЦ «ІМЕСГ» № 2955 від 15.06.2020 р.

Висновки:

Експериментальний зразок лапи чизеля–глибокорозпушувача ЧГ–40 в складі: долота та двох крил зміцнені зносостійкими елементами із твердого сплаву ВК-13 повністю готові для проведення дослідно-виробничої перевірки в умовах виробничої експлуатації.

Підписи:

Від ІНМ:

 Ю.П.Ущиповський
 М.М.Прокопів
 О.В.Харченко

Від ННЦ «ІМЕСГ»

Згідно з оригіналом
 Учений секретар ННЦ "ІМЕСГ"

 М.О.Василенко

ДОДАТОК Г

АКТ
дослідно-виробничої перевірки
експериментального зразка лапи чизеля–глибокорозпушувача ЧГ-40,
зміцненої зносостійкими елементами

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»,
 академік НААН
 В.В.Адамчук
 10 2020

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор СТОВ агрофірма
 «Красне»
 Ю.В.Пономар
 10 2020

АКТ

дослідно-виробничої перевірки

експериментального зразка лапи чизеля–глибокорозпушувача ЧГ-40,
 зміцненої зносостійкими елементами

Красне

«28» 10 2020р.

Ми, що нижче підписалися, завідувач відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України (ННЦ «ІМЕСГ») Василенко М.О з однієї сторони та головний інженер СТОВ агрофірма «Красне» Криштофоров О.В з другої сторони, склали цей акт про те, що в СТОВ агрофірма «Красне» у липні – вересні 2020 року проведено експлуатаційні польові випробування експериментального зразка лапи чизеля–глибокорозпушувача ЧГ-40 в складі долота і двох крил (лівого та правого), лезові робочі поверхні яких були зміцнені зносостійкими елементами із металокерамічного твердого сплаву ВК13.

Умови випробувань:

тип ґрунту – глинистий;

база порівняння експериментального зразка – нова серійна лапа;

розміщення лап на агрегаті – парно (експериментальна і нова), не вслід колесам трактора.

В результаті перевірки наробіток серійних лап склав 300 га, експериментального зразка – 900 га, причому на його зміцнених поверхнях відмічена відсутність змін геометричних параметрів, що дає змогу на подальшу дослідну експлуатацію експериментального зразка.

Робота проведена згідно договору про науково-технічне співробітництво між ННЦ «ІМЕСГ» та ТОВ Краснянське СП «Агромащ» № 23-2019 від 12.04.2019 р.

Підписи:

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

Від СТОВ агрофірма «Красне»:

 М.О.Василенко

 О.В.Криштофоров

Згідно з оригіналом
 Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

ДОДАТОК Д

Комплект документів

технологічного процесу зміцнення змінними зносостійкими елементами

05496135.02100.00001

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата
	05496135.			
	02100.00001		10	1

ННЦ "ІМЕСГ" НААН	ЧГ-6.14.01.000		
Долото глибокорозпушувача ЧГ-40			

Національна академія аграрних наук України
 Національний науковий центр
 "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" (ННЦ "ІМЕСГ")

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук
 2020 р.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
 технологічного процесу зміцнення
 змінними зносостійкими елементами

Зав. відділу моделювання
 та забезпечення роботоздатності
 техніки в АПВ

 М.О. Василенко
 "22" 10 2020 р.

ДОДАТОК Е

Комплект документів

групового технологічного процесу зміцнення змінними зносостійкими
елементами

05496135.02300.00001

Дубл.			
Зам.			
Правд.			

Зм.	Арк.	№ докум.	Підп.	Дата
	05496135. 02300.00001		11	1

ННЦ "ІМЕСГ" НААН			
Ріжучий ніж липи глибокорозпушувача ЧГ-40			

Національна академія аграрних наук України
 Національний науковий центр
 "Інститут механізації та електрифікації сільського господарства" (ННЦ "ІМЕСГ")

ЗАТВЕРДЖУЮ
 Директор ННЦ «ІМЕСГ»

В.В. Адамчук
 2020 р.

КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТІВ
 групового технологічного процесу зміцнення
 змінними зносостійкими елементами

Зав. відділу моделювання
 та забезпечення роботоздатності
 техніки в АПВ

 М.О. Василенко
 "28" 10 2020 р.

ДОДАТОК Ж

АКТ

впровадження

робочих органів із змінними зносостійкими елементами.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор ННЦ «ІМЕСГ»,
академік НААН

В.В.Адамчук
2020 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
СТОВ «Агрофірма «Красне»

Ю.В.Пономар
10 2020 р.

АКТ

впровадження

робочих органів із змінними зносостійкими елементами

Красне

«28» 10 2020 р.

Ми, що нижче підписалися, завідувач відділу моделювання та забезпечення роботоздатності техніки в АПВ Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації сільського господарства» Національної академії аграрних наук України (ННЦ «ІМЕСГ») Василенко М.О з однієї сторони та головний інженер СТОВ агрофірма «Красне» Криштофоров О.В з другої сторони, склали цей акт про те, що в СТОВ агрофірма «Красне» впроваджено робочі органи лапи чизеля-глибокорозпушувача ЧГ-40 в складі долота і двох ножів (лівого та правого), лезові робочі поверхні яких були зміцнені зносостійкими елементами із металокерамічного твердого сплаву ВК13.

В результаті дослідно-виробничої перевірки, проведеної в липні – вересні 2020 року в СТОВ агрофірма «Красне», наробіток серійних лап склав 300 га, експериментального зразка – 900 га, причому на його зміцнених поверхнях відмічена відсутність змін геометричних параметрів, що дає змогу на подальшу дослідну експлуатацію експериментального зразка. Встановлено, що технологія зміцнення елементів робочих органів, що розроблена в ННЦ «ІМЕСГ», відповідає своєму функціональному призначенню і може бути рекомендована для впровадження в умовах сільськогосподарських підприємств України.

Підписи:

Від ННЦ «ІМЕСГ»:

М.О.Василенко

М.О.Василенко

Від СТОВ агрофірма «Красне»:

О.В.Криштофоров

О.В.Криштофоров

Згідно з оригіналом
Учений секретар ННЦ «ІМЕСГ»

ДОДАТОК И

Рекомендації

з підвищення довговічності робочих органів ґрунтообробних машин

Національна академія аграрних наук України
Національний науковий центр
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства»

РЕКОМЕНДАЦІЇ

з підвищення довговічності
робочих органів ґрунтообробних машин

Рекомендації з підвищення довговічності робочих органів
грунтообробних машин / Василенко М. О., Буслаєв Д.О., Калінін О. Є.,
Кононогов Ю. А., Стрембовський М.В. – Глеваха: ННЦ «ІМЕСГ», 2020.
– 20 с.

Рекомендовано до друку вченою радою Національного наукового центру
«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства».
Протокол № від грудня 2020 року.

Наклад – примірників

Автори:

Зав. відділу, М.О. Василенко
к.т.н, с.н.с.

Науковий співробітник Д.О. Буслаєв

Науковий співробітник О.Є. Калінін

Пров. інженер Ю.А. Кононогов

Пров. інженер М.В. Стрембовський

Рекомендації призначені для використання працівниками служби
експлуатації, технічного обслуговування і ремонту агропромислового
виробництва та направлені на підвищення ефективності використання
грунтообробних машин.

Консультації з питань ефективного використання робочих органів
можна отримати за телефоном (066) 230-02-28.

Відповідальний за випуск:

Зав. науково-організаційного відділу
ННЦ «ІМЕСГ» Н. В. Сергєєва